

विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन

अरमान अली एवं गोबिंद

पीएच०डी० शोधार्थी

एकता रानी

एम०फिल० शोधार्थी

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 442001

आधुनिक समय में व्यक्तियों में पढ़ने-लिखने के प्रति अभिवृत्तियों में परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा के कारण विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों एवं अभिरुचियों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी शिक्षा को नैतिक मूल्यों से दूर करके व्यवसाय से संबंधित समझ रहे हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को सकारात्मक दिशा में बढ़ाकर मूल्य आधारित समाज का निर्माण किया जा सके। अभिवृत्ति मनोवैज्ञानिक संप्रत्ययों का एक समुच्चय होता है जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारपरक संबंधित धनात्मक अथवा ऋणात्मक घटक होते हैं। अभिवृत्ति व्यक्तियों के दैनिक जीवन के अर्जित अनुभवों को सामान्यीकृत करने के फलस्वरूप निर्मित होती है। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की वह प्रवृत्ति है जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है।

अभिवृत्ति की परिभाषाएँ : विद्वानफ्रीमेन (1966) के अनुसार—अभिवृत्ति किसी परिस्थिति विशेष, व्यक्ति-विशेष या मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति अधिगम व्यवहारों में निहित प्रतिक्रिया कहलाती है, जोकि किसी व्यक्ति-विशेष का एक निश्चित कार्य के प्रति क्रियात्मक व्यवहार होता है। विद्वान स्किनर (1974) के अनुसार अभिवृत्ति एक ऐसी विकासात्मक स्थिति होती है, जोकि व्यक्तियों की मानसिक एवं जैविक प्रतिक्रियाओं के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के किसी परिस्थिति विशेष में उसके द्वारा किए गए प्रतिक्रियाओं का एक प्रेरणात्मक प्रभाव होता है।

समाज में शिक्षा का महत्त्व : मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अंतर्क्रिया करता है। आज के आधुनिक समाज में शिक्षा का अहम स्थान है क्योंकि मनुष्य जो भी ज्ञान अर्जित करता है वह शिक्षा के माध्यम से ही करता है। विद्यार्थियों में सामाजिक, मानसिक एवं नैतिक विकास होता है वह शिक्षा के माध्यम से होता है। यह सब ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य कर पाता है। ज्ञान विद्यार्थियों के सामाजिक चेतनस्तर के लिए महत्त्वपूर्ण होता है और सर्वांगीण विकास में भी विशेष भूमिका अदा करता है। यह सब-कुछ शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अकेले ज्ञान ही शिक्षा में महत्त्वपूर्ण नहीं होता है। इसमें सफलता के लिए अभिवृत्ति भी अहम भूमिका निभाती है। अगर शिक्षा ज्ञान अर्जित करने का माध्यम है तो अभिवृत्ति सफलता की कुंजी है।

शिक्षक किसी भी समाज का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि समाज में शिक्षकों का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक ही विद्यार्थियों में शिक्षा एवं ज्ञान के साथ-साथ वह उनके अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों का रिश्ता एक

फूल और माली जैसा होता है जिसमें शिक्षक एक बगीचे को अपने ज्ञान के द्वारा सींचता है और विद्यार्थियों को एक आकर्षक फूल बनाता है। शिक्षक पर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों को राष्ट्र का एक आदर्श नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों को विषयों के ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर भी कार्य करना चाहिए। जिससे विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं प्रतिभाओं का पता लगाया जा सके। ताकि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा एवं किसी भी अन्य क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाकर वह राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक की भूमिका अदा कर सके।

किसी भी कार्य को करने के लिए पागलपन बहुत जरूरी है और उसी काम को बार-बार करना और उम्मीद है एक अलग परिणाम। –‘अल्बर्ट आइंस्टीन’

अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक : मानव व्यवहार में मनुष्य की अभिवृत्तियाँ विभिन्न पक्षों से प्रभावित होती हैं। अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर विकसित होती हैं अभिवृत्ति को प्रभावित करने में व्यक्तियों के अनुभवों का विशेष योगदान होता है। व्यक्तियों के अनुभवों के आधार पर ही अभिवृत्ति का निर्माण होता है, जिसकी वजह से व्यक्तियों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। पिछले कुछ वर्षों में हुए अध्ययनों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि समाज, विद्यालय, परिवार एवं परिवेश आदि का प्रभाव विद्यार्थियों के व्यवहारों पर पड़ता है जिससे विद्यार्थियों की अभिवृत्तियाँ भी प्रभावित होती हैं।

शैक्षिक अभिवृत्ति : शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का अभिवृत्ति विकास किस तरह से होता है। वह किस प्रकार से अपने व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं या उनके व्यवहारों को कैसे बदला जा सकता है, शिक्षा को अभिवृत्ति से संबंधित करते हैं और शैक्षिक अभिवृत्ति में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया और अनुभवों के द्वारा ही विद्यार्थियों में सीखने की अलग-अलग योग्यता विकसित होती है। अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थियों में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास निरंतर होता रहता है, क्योंकि किसी भी देश का उज्ज्वल भविष्य वहाँ के विद्यार्थी होते हैं। शिक्षा से विद्यार्थियों में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ भी प्रभावित होती हैं।

शिक्षा मनुष्य के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उसके संस्कारों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बच्चों की सार्वजनिक जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। विद्यार्थियों का अलग-अलग तरह का व्यवहार उनके शिक्षकों के व्यवहारों पर आधारित होता है। विद्यार्थियों के लिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षक उनके द्वारा किए गए व्यवहारों की तुलना में कैसा व्यवहार करते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षकों की संगति के साथ में रहने के कारण ही उसका लाभ विद्यार्थियों या स्कूलों को मिलता है। इसलिए शिक्षक का चरित्र, व्यक्तित्व और आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। शिक्षकों में त्याग, सेवा, करुणा, प्रेम, विश्वास, राष्ट्रीयता, नैतिकता के त्याग मूल्यों के शिक्षकों का आदर्श व्यवहार और प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व होना अति आवश्यक है। शिक्षकों की आपसी सहभागिता के माध्यम से ही विद्यार्थियों की अभिवृत्ति तथा स्कूलों को विकसित किया जा सकता है।

विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति : अभिवृत्ति व्यक्तियों के जीवन के समस्त पहलुओं को परिवर्तित करती है, जिसमें शिक्षा भी शामिल होती है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

उनके सीखने की क्षमताओं और इच्छाओं का निर्धारण करती है। विद्यार्थियों में सीखने के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को बदलना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत अभिवृत्ति को निर्धारण करने वाले कारकों को निर्धारित करना और उनमें बदलाव लाने के लिए अन्य जानकारियों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों के सीखने वाली प्रक्रियाओं के दौरान विद्यार्थियों की नकारात्मक अभिवृत्तियों को उजागर करते हुए विद्यार्थियों को चुनौतियों की समस्त जानकारी के बारे में बताना चाहिए। जिसका उपयोग विद्यार्थियों के सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में किया जा सके। सकारात्मक अभिवृत्ति शिक्षण प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक मानी जाती है।

शोध की आवश्यकता एवं महत्त्व : अनेक विद्वानों और शोधकर्ताओं ने अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विषय पर विभिन्न अनुसंधान कार्य किए हैं। जैसे कि के.ए. श्रीवास्तव और बी. लाल (2013) ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति पर अपना शोध अध्ययन किया है। टोपला, अ. (2014) ने वयस्क विद्यार्थियों का शिक्षण अधिगम और शिक्षण संतुष्टि के प्रति अभिवृत्ति विषय पर तुलनात्मक शोध अध्ययन किया है। के.एस. दास एवं के.यू. हलदर और बी. मिश्रा (2014) ने माध्यमिक स्तर के अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के शिक्षा और अकादमिक उपलब्धि के प्रति अभिवृत्ति पर अपना अनुसंधान कार्य किया है। एम.कु. मूखल और एस. चंद (2015) ने बागपत जनपद के प्राथमिक स्तर पर कार्यरत बी.एड. एवं बी.पी.एड. प्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति पर तुलनात्मक अध्ययन किया है। जी. सिंह और के.एन. चौधरी (2015) ने एम.एड. के विद्यार्थियों का अनुसंधान कार्य के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया है। फोनिया, वी. और गोडियाल एस. (2016) ने माध्यमिक स्तर वाले शिक्षकों की शैक्षिक प्रक्रिया के प्रति अभिवृत्ति पर शोध अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी अभिवृत्ति के अनेक विषयों पर शोध कार्य किया है। प्रस्तुत शोधपत्र में महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है। शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिक गुण अपने शिक्षा के माध्यम से प्रदान करता है। शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि विद्यार्थियों के भौतिक ज्ञान पक्षों के साथ-साथ वह उनमें नैतिक मूल्यों की भी अभिवृद्धि करें क्योंकि विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व शिक्षकों पर होता है।

शोध के उद्देश्य : 1. महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना। 2. महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर उनकी आवासीय पृष्ठभूमि (शहरी/ग्रामीण) के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ : 1. महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के माध्यम फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। 2. महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के शहरी तथा ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के माध्यम फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध का परिसीमन : प्रस्तुत पत्र में महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में संचालित महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के (60) प्रतिदर्श के रूप में चयनित विद्यार्थियों का अध्ययन किया गया है।

शोध विधि : किसी भी शोधकार्य को करने के लिए शोधार्थी को कुछ अध्ययन विधियों

का चयन करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध विधि मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि कि है तथा इसके अंतर्गत शोधकर्ता ने विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन किया है। अतः प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा वर्णात्मक सर्वेक्षणप्रविधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या : इकाई के एक समूचे समूह को जिसके लिए चर का मान निकाला जाना अभीष्ट कहलाता है, जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या का अर्थ अध्ययन की इकाइयों को समूह के रूप में लिया जाता है।

प्रतिदर्शन विधि : प्रस्तुत शोध में प्रतिदर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रविधि का उपयोग किया गया है। स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श-स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब सावधानीपूर्वक विस्तृत समष्टि (लोक या जनसंख्या) में से प्रतिदर्श का चयन करना हो। प्रदत्त संग्रहण के लिए सर्वप्रथम समष्टि को अलग-अलग स्तरों में विभाजित कर प्रत्येक स्तर के पृथक्-पृथक् प्रतिदर्श से प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। प्रस्तुत प्रपत्र में शोधार्थी के द्वारा वर्धा जिले के महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सरकारी एवं निजी विद्यालयों के कुल 60 विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में चयनित करके उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त की।

प्रदत्तों का संकलन : प्रस्तुत शोधपत्र में वर्धा जिले के महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सरकारी एवं निजी विद्यालयों के 60 विद्यार्थियों से प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

उपकरण का विवरण : प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए स्वयं निर्मित मापनी का उपयोग किया गया है।

विद्यार्थी अभिवृत्ति मापनी : विद्यार्थी अभिवृत्ति मापनी से तात्पर्य विद्यार्थियों का विद्यालयों एवं शिक्षा तथा शिक्षकों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया से संबंधित अभिवृत्ति का मापन करने वाले उपकरण से है। इस प्रकार विद्यार्थी अभिवृत्ति मापनी में कुल 62 कथनों को सम्मिलित किया गया है। इस मापनी में 43 सकारात्मक प्रश्न एवं 19 नकारात्मक प्रवृत्ति वाले कथनों का समावेश है।

सांख्यिकी प्रविधि एवं विश्लेषण : किसी भी शोधकार्य को करने में आँकड़ों के संग्रहण की विशेष भूमिका होती है क्योंकि आँकड़ों के संग्रहण के पश्चात आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए शोध कार्य में उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का चुनाव करना आवश्यक होता है। क्योंकि आँकड़ों का विश्लेषण किए बिना प्रदत्तों के संकलन का कोई भी महत्त्व नहीं होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में मात्रात्मक आँकड़ों के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित सांख्यिकी प्रविधियों जैसे कि माध्य, मानक विचलन, टी-परीक्षण, आदि का उपयोग किया गया है।

उद्देश्यों का विश्लेषण : संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण का अर्थ उसमें निहित तथ्यों या अर्थों को निर्धारित करते हुए सारणीबद्ध विषय सामग्री का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत प्रस्तुत जटिल कारकों को खंडित करके सरल अंशों में विभाजित करना तथा व्याख्या के उद्देश्य से उन अंशों को नवीन व्याख्या के संदर्भ में संयोजित करना होता है। परिणाम जो कुछ भी प्रदर्शित करते हैं। उनका कथन व्याख्या की प्रक्रिया के अंतर्गत अनिवार्य होता है। यह शोध प्रक्रिया का प्रमुख सोपान है। संकलित आँकड़ों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति की जाँच, उचित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर प्राप्त परिणामों की व्याख्या इसमें निहित होती है। प्रस्तुत शोधपत्र में समस्त आँकड़ों के विश्लेषण के लिए शोधकर्ता द्वारा उद्देश्यवार उपयुक्त सांख्यिकी प्रविधि द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण

किया गया। विश्लेषणोपरांत प्राप्त परिणामों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है—

शोध कार्य के प्रथम उद्देश्य महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति की तुलना करने के लिए सभी विद्यार्थियों से प्राप्त आँकड़ों को विद्यालयी संबद्धता (महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) के आधार पर व्यवस्थित कर सर्वप्रथम फलांकों की प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समरूपता की अवधारणाओं की जाँच की गई। प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणाओं के संतुष्ट हो जाने के बाद स्वतंत्र न्यादर्श t -परीक्षण सांख्यिकी प्रविधि की सहायता से आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। फलांकों की प्रसामान्यता, प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणाओं की जाँच तथा स्वतंत्र न्यादर्श t -परीक्षण सांख्यिकी के परिणामों का विवरण प्रस्तुत किया गया है—शोध कार्य के प्रथम उद्देश्य का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विद्यालयी संबद्धता (महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के माध्य फलांकों की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के फलांकों का माध्य 157.50 तथा मानक विचलन 16.83 है। इसी प्रकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के फलांकों का माध्य 144.56 तथा मानक विचलन 11.52 है। महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति फलांकों का परिकलित t -परीक्षण का मान 3.472 है, जिसका स्वतंत्र्यांश 58 पर सार्थकता मान 0.001 है। यह मान 0.05 से कम है। इसलिए सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना, महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, निरस्त की जा सकती है। परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का माध्य फलांकों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का माध्य फलांकों से अधिक है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति सार्थक रूप से अधिक है।

शोध कार्य के द्वितीय उद्देश्य महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर उनकी आवासीय पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सभी विद्यार्थियों से प्राप्त आँकड़ों को उनकी आवासीय पृष्ठभूमि (शहरी तथा ग्रामीण) के आधार पर व्यवस्थित कर सर्वप्रथम फलांकों की प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समरूपता की अवधारणाओं की जाँच की गई। प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणाओं के संतुष्ट हो जाने के बाद स्वतंत्र न्यादर्श t -परीक्षण सांख्यिकी प्रविधि की सहायता से आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। फलांकों की प्रसामान्यता, प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणाओं की जाँच तथा स्वतंत्र न्यादर्श t -परीक्षण सांख्यिकी के परिणामों का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है—शोध कार्य के द्वितीय उद्देश्य का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आवासीय पृष्ठभूमि (शहरी तथा ग्रामीण) के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के माध्य फलांकों की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि शहरी विद्यार्थियों

की शैक्षिक अभिवृत्ति के फलांकों का माध्य 150.60 तथा मानक विचलन 15.75 है। इसी प्रकार ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के फलांकों का माध्य 152.42 तथा मानक विचलन 16.11 है। शहरी तथा ग्रामीण विद्यार्थियों की अभिवृत्ति फलांकों का परिकलित t-परीक्षण का मान 1.337 है, जिसका स्वतंत्र्यांश 58 पर सार्थकता मान 0.708 है। यह मान 0.05 से अधिक है। इसलिए साधकता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना, आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, निरस्त नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि, महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालयों के शहरी तथा ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। अतः यह स्पष्ट होता है कि आवासीय पृष्ठभूमि का विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध परिणामों की विवचेना : प्रस्तुत शोध के प्रथम उद्देश्य में लीवेन परीक्षण के द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात यह पाया गया कि विद्यालयी संबद्धता के आधार पर महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति फलांकों की प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणा संतुष्ट होती है। महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का माध्य फलांक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का माध्य फलांक से अधिक है। महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति की तुलना में सार्थक रूप से अधिक है। परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयी संबद्धता का प्रभाव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की तुलना में महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों पर शैक्षिक अभिवृत्ति का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

प्रस्तुत शोध के द्वितीय उद्देश्य में लीवेन परीक्षण के द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात यह पाया गया कि महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर उनकी आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्तिके माध्य फलांकों की प्रसरण की समजातीयता की अवधारणा संतुष्ट होती है। आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि आवासीय पृष्ठभूमि का महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शैक्षिक निहितार्थ : प्रस्तुत शोधपत्र विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन विषय को केंद्रित रखकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगा। यह मनोविज्ञान एवं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विषय से संबंधित जानकारी तथा सूचनाओं के लिए विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, शिक्षकों, शैक्षिक संस्थाओं एवं नीति निर्माताओं के लिए दिशा-निर्देश का कार्य करेगा। यह अध्ययन प्राथमिक स्तर पर एवं माध्यमिक स्तर व उच्चस्तर पर शिक्षा को ज्ञान